

Workshop über nachhaltige universitäre Energieversorgung in Mitaka/Tokyo mit Unterstützung des JSPS-Club

Bericht: Prof. Dr. Wilfried Wunderlich, Prof. Dr. Olaf Karthaus, Prof. Dr. Eckhard Hitzer

Gruppenfoto (Foto: Hana Kamio)

SUDre ist ein englisches Akronym zur nachhaltigen Entwicklung von Universitäten (sustainable university development) mit Schwerpunkt auf erneuerbaren Energien. Unser Mitglied Eckhard Hitzer organisierte am 27. Mai 2017 mithilfe seiner Kollegen an der ICU und von fünf weiteren japanischen Universitäten diesen eintägigen, intensiven Workshop. Finanzielle Unterstützung wurde von der Japan ICU Foundation in New York und dem JSPS-Club gewährt, sowie organisatorische von der österreichischen Botschaft, Teaspoons of Change (NPO) und einer Vielzahl von freiwilligen Helfern. Die Englisch und Japanisch simultan übersetzten 20 Redner aus sechs Ländern diskutierten zusammen mit fünf Moderatoren, mit insgesamt fast 120 Teilnehmern in einem schönen Hörsaal der Internationalen Christlichen Universität (ICU) in Mikata/Tokyo, der von drei Seiten mit grossen, grünen Bäumen umsäumt war.

Bei der Herausforderung unsere Umwelt nachhaltig zu schützen und zu bewahren, spielen Universitäten in der Ausbildung der nächsten Generation von Verantwortlichen eine wichtige Rolle. Diese Idee hatte sich bei einer vorausgehenden Seminarreihe herausgebildet, doch alle Redner zusammenzubringen, um Gemeinsames zu vollbringen wurde erstmals realisiert und war ein voller Erfolg.

Das eröffnende Grußwort sprach der Botschafter von Island in Japan Herr Hannes Heimisson, über die nationale Bedeutung von erneuerbarer Energie für sein Land und für die enge Partnerschaft mit Japan auf diesem Gebiet, gefolgt von unserem Mitglied Olaf Karthaus, der den Club kurz vorstellte und auch dessen finanzielle Unterstützung des Workshops erwähnte.

Die universitäre Nutzung erneuerbarer Energien, wie Wind, Solar, Erdwärme und Biomasse war der Schwerpunkt, ergänzt durch den Hauptvortrag von Prof. Gudni A. Johannesson (Generaldirektor der nationalen Energieagentur von Island) über vielfältige Aspekte der Geothermie, Management von Energiequalität, Innenklima, Beleuchtung, thermischen Comfort, Wasserversorgung, Energiespeicherung, Energieverteilung, konkret mögliche Handlungsempfehlungen und Forschungsfragen. Er stellte fest, dass die so wörtlich "unbegrenzte Phantasie von Ideen" der Hochschuldozenten u.a. neue Projekte zur Nutzung von Erdwärme und heißen Quellen fördern könnte und sollte. Erdwärme zur Stromerzeugung ist besonders in Island und Japan sehr aussichtsreich. Geothermische Restwärme sollte direkt zur Klimatisierung von Wohnraum genutzt werden, was weltweit überall möglich ist. Der geothermische Anteil an Islands Elektrizitätsversorgung steigt von Jahr zu Jahr weiter an, und erreichte 2015 30%, der Rest wird von Wasserkraft gedeckt.

Der japanische Experte für erneuerbare Energie, Prof. Izumi Ushiyama (ehemaliger Präsident des Ashikaga Institute of Technology), konnte seine Studenten motivieren, gleich eine ganze Sammlung von verschiedenen Windrädern, Solarpanels und Bioenergieanlagen zu bauen, und zeigte dass die Kombination aller drei Methoden in der Tat eine zuverlässige Energieversorgung gewährleisten kann. Diese Diversifizierung in Form eines Minigrids ist gleichzeitig unabhängig vom Netz mit inerter Sicherheit gegen Naturkatastrophen, politischen Veränderungen oder Zerstörung. Dr. Tsuyoshi Yoshioka (Institute of Sustainable Energy Policy) stellte eine neuartige Wärmepumpe nach dem Prinzip japanischer Klimaanlage vor, bei der anstelle des Wärmeaustausches mit Oberflächenluft, dieser in zehn Meter Tiefe mit der Erde stattfindet. Die bereits über 2200 installierten Anlagen, vor allem im Norden Japans, sind sehr erfolgreich und steigen zahlenmässig. "Jeder noch so kleine Beitrag", die sogenannte "Teelöffel-Veränderung", kann zur Umweltbewahrung beitragen, ist die wichtigste These des australischen Gründers d'Arcy Lunn der Nicht-Regierungs-Organisation Teaspoons of Change. Durch Appelle wie "Kleine Aktionen, grosse Wirkung", "Lokale Aktionen haben globale Wirkung", versucht er das Bewusstsein für Umwelt zu schärfen und mit Crowdfunding nachhaltige Projekte zu betreiben. Er baut Brücken zwischen denen die Gutes wollen und denen die Gutes tun. Sein Foto von einem selbst gebauten Minihaus mit Nullenergieverbrauch wurde in der Diskussion so kommentiert, dass es in der Nähe der ICU bereits ein Ein-Tatami-Haus gäbe. Unter den Zuhörern gab es überraschend viele

Bürger und Mitglieder von NPOs, die an solchen Beispielen sehr interessiert waren. So fragte eine Frau, wie sie auf Anfragen und Stichelein von Nachbarn reagieren soll, die ihre Umweltaktionen belächelten.

Weitere Vorträge dokumentierten die erfolgreiche Umstellung auf fast vollständig erneuerbare Energieversorgung. Eine dänische Müllverbrennungsanlage wurde durch den Spitznamen "Nimby = nicht in meinem Hinterhof" und eine Kunstaktion zum Weltkulturerbe Dänemarks. Weitere Vorträge behandelten Projekte von IKEA zur Umstellung auf 100%ige Versorgung mit erneuerbarer Energie, einer Solaranlage auf dem Dach einer philippinischen Universität, sowie von zwei Unternehmen zur Biomasseenergieerzeugung mittels Holzvergasung und Kraftwärmekopplung. Der Bürgermeister der kleinen japanischen Stadt Maniwa in der Präfektur Okayama stellte eine wachsende Biomasseenergieversorgung städtischer Einrichtungen und privater Unternehmen vor. Prof. Yurika Ayukawa von der Chiba University of Commerce berichtet von mehreren Aktionen, bei denen Studenten durch das Zählen von Neonröhren, Thermokamerabildgebung, und der Berechnung des Energiespareffekts von LEDs, ihr Bewusstsein schärfen, und zu einem regierungsgeförderten Projekt der Universität zur Umstellung auf 100% Versorgung mit erneuerbarer Energie beitragen.

Die Podiumsdiskussionen verdeutlichten, dass Energieversorgung ein typisches systemingenieurwissenschaftliches Problem ist. Einerseits sind für Laien wichtige Details oft nur schwer zu verstehen und zu beurteilen; wie Fragen zu Amortisierung von erneuerbaren Energieanlagen. Andererseits sind neue Innovationen gefragt. Zum Beispiel der Einsatz des IoT (Internet of Things) und das Auswerten der Verbrauchsdaten (big data) kann durch geschickte Umverteilung von Energienachfrage und -versorgung zu erheblichen Einsparungen führen. Auch das Dilemma der Universitäten wurde deutlich. Während sie natürlich in der Pflicht stehen, in der Ausbildung neueste Erkenntnisse und Technologien zu vermitteln, fehlt ihnen andererseits oft das Detailwissen zur Ermittlung der für sie optimalen technischen Lösungen, die auch langfristig wirtschaftlich sind. Wenn sich jedoch private Investoren oder eine praxiserfahrene Umweltorganisation als Partner finden, und auf diese Weise gemeinsam ein unternehmerisch und ökologisch sinnvolles, medienwirksames Vorzeigeprojekt entsteht, ist beiden geholfen.

Der Abend endete mit dem Dokumentarfilm „Japan und Erneuerbare“ von Hiroyuki Kawai, einem bekannten japanischen Rechtsanwalt der Bürgerinteressen in der Anti-Atomkraft-Bewegung aktiv vertritt. In dem Film bezeugt unter anderem der ehemalige Ministerpräsident Jun'ichirō Koizumi sehr deutlich, dass Japan bestens mit natürlichen Quellen erneuerbarer Energie ausgestattet sei, und diesen klaren Vorzug vor riskanter Atomkraft und teuren umweltbelastenden fossilen Energieträgern geben sollte. Wir leben in einem Zeitalter eines subtilen Lobbyismus, dem die Gesellschaft und selbst neutrale Wissensexperten und Wissenschaftsorganisationen oft mehr oder weniger ungewollt zum Opfer fallen. Wenn Verantwortliche oder Politiker es nicht schaffen, die Umwelt zu bewahren, so bleibt immer noch der moralische Wille der Bürger, lokale Umweltinitiativen und lokale Projekte zur erneuerbaren Energieversorgung, selbständige Bürgerinformation (citizen science), usw. Deutschland hat mit der Energiewende die Zeichen der Zeit erkannt und sieht die Förderung erneuerbarer Energien als Investition in die eigene Zukunft an. Es bleibt zu hoffen, dass sich durch solche Vortragsveranstaltungen alle an japanischen Universitäten beteiligten Studenten, Professoren, technische Mitarbeiter, Verwaltungskräfte und Aufsichtsräte, sowie alle verantwortungsbewussten Bürger, motiviert fühlen, sich für eine nachhaltige umweltfreundliche Energieversorgung von Universitäten und in der Zukunft von ganz Japan zu engagieren.

Auch für das leibliche Wohl der Teilnehmer war mit fair gehandeltem Kaffee, biologischem Tee, biologischen Obentos, und Kuchen und Pizzas (mit geholt von unserem Mitglied Olaf Karthaus!) aus Bäckereien, die Behinderte beschäftigen, bestens gesorgt. Über 20 motivierte studentische Freiwillige hatten wesentlichen Anteil am Erfolg des Workshops. Weitere Informationen (Programm, Vortragsunterlagen, Bilder, ...) zu SUDre2017 hier: <https://sudworkshops.wordpress.com/>

Eckhard Hitzer (Foto: W. Wunderlich)

Keynote-Sprecher Prof. Johannesson (2. von rechts) (Foto: W. Wunderlich)